

Test de proporcionalidad como mecanismo de delimitación de derechos informativos: análisis comparado entre Europa y el Sistema Interamericano basado en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y el derecho de acceso a la información.¹

Introducción

En el presente trabajo analizaremos de manera objetiva la comparación entre dos decisiones desde la perspectiva del principio de proporcionalidad a la luz del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos.

Primeramente, hablemos de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán dictada en fecha 15 de diciembre de 1983, relativa a la Ley del Censo. (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ley Fundamental para la República Federal de Alemania)²

Consecuentemente, realizaremos una comparativa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Claude Reyes y otros vs. Chile.³

El objetivo es determinar cómo ambos tribunales emplearon el test de proporcionalidad como principal mecanismo de control del poder estatal y como garantía efectiva de los derechos fundamentales (López, 2013) destacando similitudes metodológicas y diferencias contextuales. Ello a la luz de lo que el autor López Sánchez reconoce como la protección de datos personales estableciendo que funciona como mecanismo jurídico destinado a limitar la capacidad del Estado, de recopilar, utilizar y difundir información personal, garantizando así la libertad individual frente a posibles intervenciones arbitrales. (Rogelio, (2018))

Antecedentes.

En la sentencia de Marcel Claude Reyes, se trata de la responsabilidad de Chile por la negativa de brindar información relacionada con un proyecto de industrialización forestal al Señor Marcel, toda vez que dicho proyecto tendría un impacto ambiental severo, violando así sus garantías judiciales y procesales.

¹ Análisis comparado de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Alemán emitida en el año 1983 y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 bajo el ángulo del test de proporcionalidad

² Tribunal Constitucional Federal Alemán (1983). Sentencia sobre la Ley del Censo (Volkszählungsurteil).

³ Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006). Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.

La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, llamada Ley Censo de 1983, tuvo como base el hecho de que se realizó un registro a la población, sobre las profesiones con preguntas de estadísticas sobre edificios y viviendas, así como un recuento de los centros de trabajo y empresas de carácter no agrícola, observando que solicitaban muchos datos de la población, la cual se sentía agobiada por tener que manifestar esos datos personales.

Por otra parte, en la decisión judicial dictada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán (1983), dejó al descubierto que el derecho fundamental trastocado fue el derecho a la autodeterminación informativa, el cual se sustentó legalmente en los artículos 1.1 (dignidad humana) y 2.1 (libre desarrollo de la personalidad) de la Ley Fundamental alemana.

Asimismo en la citada resolución se consideró un estudio un poco menos cronológico para llegar a la conclusión; sin embargo, se considera que se efectuó un estudio más extenso para explicar cada uno de los conceptos aplicados en la sentencia.

Tal derecho protegía la facultad de toda persona de decidir sobre la divulgación y el uso de sus datos personales especialmente frente a tratamientos masivos por parte del Estado.

Aplicación del test de proporcionalidad

Es pertinente hacer notar el fin legítimo, dado que al aceptar el Tribunal que la planificación estatal basada en datos estadísticos constituía un fin constitucionalmente legítimo, permitiendo una adecuada formulación de políticas públicas. Concordando con lo citado por el autor Alexy “Los principios son mandatos de optimización que deben realizarse en la mayor medida posible” (Alexy, 2007)

Por tanto, al tener la comparativa de ambas sentencias, observamos que en la Ley Censo, se aplicó un test de proporcionalidad más riguroso, ya que otorgó mayor protección a sus ciudadanos en el sistema de datos personales, buscando una herramienta jurídica para la evaluación de este derecho como parte fundamental de la legitimidad.

Primero, la sentencia del Tribunal Alemán da una narrativa de porque se realizaron todas las encuestas a las personas, ya que el gobierno requería determinar por medio de estadísticas para así estar en aptitud de implementar planes de acción a futuro y poder mejorar distintos temas de interés colectivo.

Para posteriormente señalar que el derecho constitucional se aplicó de forma imperativa, es decir, que todo ciudadano sea informado del tratamiento de la transmisión de sus datos personales, pues no quedaría salvaguardado el secreto de las estadísticas.

De manera idónea, el haber tenido una recolección de datos fue potencialmente esencial para alcanzar el fin propuesto, considerando que el Tribunal advirtió que la normativa carecía de garantías suficientes de transparencia, finalidad y seguridad, lo que debilitaba su idoneidad real.

El reconocimiento de la proporcionalidad en sentido estricto, lo encontramos en la conclusión del tribunal, al establecer que el sacrificio impuesto al derecho fundamental era excesivo en relación con los beneficios obtenidos, generando un efecto inhibitorio sobre la libertad individual incompatible con un Estado democrático.

Teniendo como resultado el que la Ley del Censo Alemana fue declarada inconstitucional y en la cual se estableciera un estándar elevado de protección de datos personales que influiría decisivamente en el derecho europeo posterior.

Por otra parte, la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, resolvió que existía un Derecho humano afectado dado que la corte analizó el derecho de acceso a la información pública como manifestación de la libertad de expresión reconocida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho comprende no solo la libertad de emitir información sino también la de buscar y recibir información en poder del Estado.

En cuanto a la sentencia de Marcel Claude Reyes en contra de Chile, la resolución tiene un test de proporcionalidad más complejo, con una idoneidad para lograr el fin legítimo perseguido.

En el citado caso, no se llevó a cabo el debido proceso para el acceso a la información de interés público, ya que el haber desestimado la petición del señor Marcel Claude Reyes respecto de la solicitud de información sobre la deforestación industrial pretendida, imposibilitó conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó para no entregar parte de la información en el caso concreto, exponiendo con ello la violación cometida por el Estado.

Concluyendo la Corte que la referida decisión de la autoridad administrativa de Chile, violaba el derecho a las garantías judiciales consagradas en la convención en perjuicio, no solo de Marcel Claude, sino de toda la población, pues era un tema de interés general.

De ahí, tenemos que la aplicación del test de proporcionalidad perseguía un fin legítimo, es decir, el Estado Chileno no logró justificar de manera suficiente la existencia de un fin legítimo que amparara la negativa de información solicitada, limitándose a invocar razones genéricas de interés público.

Ahora, el derecho de acceso a la información debe contar con ciertos límites o restricciones, los cuales deben responder a un objetivo permitido por la Convención Americana; además

que esta restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ser contundente para alcanzar el logro de su objetivo.

Ante tal panorama, la Corte determinó que en el momento en el que el Estado de Chile negó otorgar el resto de la información que le fue solicitada no había legislación sobre el tema de restricciones y por tanto, se consideró que el Estado no demostró que la restricción correspondiera a un fin objetivo.

En la decisión que ahora se considera la restricción no resultaba idónea dado que negar información pública no contribuía efectivamente a la protección de ningún bien jurídico concreto reconocido por la Convención.

Es por ello, que la afectación al derecho de acceso a la información fue considerada manifiestamente desproporcionada, al impedir el control democrático de la actuación estatal y afectar el debate público.

Determinando en consecuencia que el Estado Chileno era responsable internacionalmente, consolidándose el acceso a la información como un derecho autónomo exigible en el sistema interamericano.

En suma de lo anterior, podemos llegar al conocimiento de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue desglosando la problemática a partir de identificar la causa de pedir y el fundamento que sirvió de base para la resolución hasta llegar a una conclusión firme.

Dicho estudio se asemeja al efectuado por los tribunales del fuero común, en el que se realiza un test de proporcionalidad empleando la siguiente cronología:

1. Causa de pedir;
2. Fundamento;
3. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información;
4. Restricciones al derecho de libertad de acceso a información;
5. Ausencia de regulación por parte del Estado; y
6. Conclusión.

Ahora bien, al hacer la comparativa de ambas sentencias, tenemos que ambas autoridades que emitieron su resolución priorizaron el derecho del interés general de la sociedad, como un derecho intrínseco de conocer las verdaderas intenciones del Estado al aplicar ambas determinaciones.

Además, al efectuar ambas sentencias el test de proporcionalidad persigue un fin legítimo para buscar un objetivo constitucionalmente válido, como lo es el interés público, además

que sea idóneo para lograr un fin legítimo perseguido, y que sea la medida menos grave para que el derecho fundamental de cada persona tenga un mismo fin, equilibrando el beneficio al derecho humano. Resultando que el estudio efectuado en la sentencia del Tribunal Alemán se centra en el análisis de la autodeterminación informativa.

Conclusión

Finalmente, a modo de comparación se concluye que ambas sentencias evidencian que el principio de proporcionalidad constituye un parámetro central para evaluar la legitimidad de las restricciones estatales a los derechos fundamentales.

Por una parte en el caso de la resolución emitida por el Tribunal Alemán el énfasis recayó en la protección preventiva frente al poder informático del Estado.

Ese decir, ambos tribunales coincidieron en que ninguna finalidad estatal por relevante que sea, justifica una restricción excesiva de los derechos fundamentales, consolidando el test de proporcionalidad como un estándar transversal en el constitucionalismo contemporáneo.

Bibliografía

Alexy, R. (2007). *Teoría de los derechos fundamentales*. Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. (s.f.). Departamento de Prensa del Gobierno Federal Aleman.

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

LOPEZ, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión Comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. Dykinson.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>